

O‘ZBEK MILLIY RAQS SAN’ATI

Suyunova Maftuna Sheraliyevna

Samarqand viloyati Samarqand shahar 10-umumiy o‘rta ta’lim maktabining 1-toifali musiqa madaniyati fani o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Har bir xalqning raqs an’analari, ijro uslubi, plastik tasviriy vositalar bo‘lib ular tarixiy ijtimoiy va geografik sharoitlar ta’sirida tarkib topib rivojlangan. Raqs xalq xursandchilik marosimlari, bayramlarining tarkibiy qismidir. Ular bilan bog‘liq holda xorovod, marosim o‘yinlari paydo bo‘lgan. Xorovodlar asta-sekin marosim o‘yinlaridan xolos bo‘lib, xalq turmushining ayrim tomonlarini aks ettira boshlagan. Xalq raqsida ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik va hunarmandchilik bilan bog‘lik mavzular, shuningdek, xalqning bosqinchilarga qarshi kurashi va lirik kayfiyati o‘z aksini topgan.

Raqs musiqa bilan uzviy bog‘liq, musiqa mazmunini obrazlar vositasida ochib beradi. Xalq raqslarida ritm muhim bo‘lib, u musiqada o‘z ifodasini topadi, oyoq, ko‘l, bosh va tana harakatlari umumiy ritmga bo‘ysunadi, bir-biri bilan bog‘lanadi. O‘zbek raqslari mazmunini ifodalashda ijrochilar tepki, qarsak, zangdan ham foydalanadi. Ayrim raqslar ro‘mol, piyola, qadah kabi buyum bilan ijro etiladi, ba‘zan ijrochi xalq cholg‘u asboblari (qayroq, doira, nog‘ora va h.k.) da o‘ziga jo‘r bo‘ladi.

Garbiy Yevropa xalqlari raqsida, asosan oyoq harakatlari muhim bo‘lib, qo‘l va tana harakatlari plastik ifodaviylikning asosiy vositalaridir. Sahnaviy raqs xalq ijodiga tayanadi, uning merosi va o‘ziga xos fazilatlarini saqlaydi va rivojlantiradi. U dastlab Yunoniston, Hindiston va boshqa mamalakatlarida paydo bo‘lgan. Xalq raqslari asosida tarkib topgan professional raqslar yuksak darajada rivojlanib, turli raqs tizimlari (xususan, Yevropa va Sharq mumtoz raqslari) qaror topgan.

Yevropa professional raqs san’atining rivojlanishiga Yunoniston va Rim raqs san’ati salmoqli hissa qo‘shdi. O‘rta asrlarda Yevropada jonglyor, shpilman va skomoroxlar ijodidagina professional raqsning ilk ko‘rinishlari namoyon bo‘ldi. 15-16-asrlarda moreski, ballafigurato nomli syujetli raqslar rasm bo‘lib, raqs haqida risola va darsliklar yaratildi. 17-asrda balet raqs spektakllari yuzaga keldi va raqs san’ati yangi texnika bilan boyidi. 20-asr boshida esa “modern” (ritmoplastik) raqsi paydo bo‘ldi. 40-60- yillarda Yevropa va AQSH da konsert ijrochiligiga mo‘ljallangan kichik xoreografik asarlar, Estrada raqs rivoj topdi.

Kalit so‘zlar: Amir Temur va temuriylar saltanatida ravnaq topgan raqs san’ati. 20-asr raqs san’ati. O‘zbek raqs san’ati asoschilaridan Tamaraxonim. Mustaqillik davrida raqs san’ati.

Kirish. Raqs *san’at* turi bo‘lib, *musiqaga* monand ritmik tana harakatlarida namoyon bo‘ladi. Raqs turli madaniyatlarda mavjud va hissiyotlar, ijtimoiy aloqalarni bildirish shakli sifatida yoki ko‘ngilxushlik uchun ijro etiladi. Raqs faqat *odamlar* tomonidagina emas, balki boshqa hayvonlar (masalan, *asalarilar*, *qushlar*) tomonidan ham bajariladi. Jonsiz jismlar ham raqsga tushishi mumkin – *metaphorik*: “barglar shamolda raqs tushishmoqda” yoki haqiqatan: *robotlar* raqsi. *Gimnastika*, *sinxron suzish* va ba‘zi jang san’atlarini ham raqsga qiyoslash mumkin.

Raqs aynan nima ekanligi *ijtimoiy*, *madaniy*, *estetik*, *artistik* va *ma’naviy* cheklovlarga bog‘liq va funksion harakatda (xalq raqslari).

Raqs ommaviy (to‘y-bazmlarda), ijtimoiy (*vals*), ijroi (sahnada), tantanali (hind raqslari), musobaqa (*badiiy gimnastika*) va erotica (*striptiz*) turlarga ajratiladi. Raqs harakatlari orqali fikrlar va hissoyotlarni yetkazish, hikoyanavislik qilish mumkin. Raqs evolutsiyasi natijasida turfa uslublar kelib chiqdi. Masalan; yaqinda paydo bo‘lgan *breakdance*, *hip hop* madaniyatiga oiddir; *afrikacha* raqs esa izohlanishlidir; balet va vals klassik raqs bo‘lsa, *step* zamonaviydir. Katta tezlikli raqslarga tushayotganda tajriba va ehtiyotkorlik talab etiladi, yo‘qsa (pay tortishishi va h.k) jarohatlanish mumkin.

Raqs ijrosi san'ati xoreografiya deyiladi. Raqs yaratuvchi shaxs esa *xoreograf* deb ataladi.

Raqos(a)ning garmonik tana harakati va holatlari, plastik ifodaviyligi va yuz imo-ishoralari, ritm, temp, kompozitsiya orqali obraz yaratish raqsning asosiy vositasidir.

Dastlab qo'shiq va so'z bilan bog'liq bo'lib, keyinchalik mustaqil san'at turiga aylangan. Raqs asrlar davomida takomillashib, barqaror shakllarga ega bo'la borgan. Ijrochining libosi raqs obrazlariga aniqlik beradi.

1. Amir Temur va temuriylar saltanatida ravnaq topgan raqs san'ati. Markaziy Osiyo, jumladan, Ozbekiston hududida topilgan qoya tosh tasvirlari arxeologik topilmalar bu yerda raqs juda qadimligidan guvohlik beradi. O'zbek raqs san'atining qadimiyligi, shakl va turlarining boyligi ajdodlarimiz asosan dehqonchilik bilan bog'liq bo'lganidan kelib chiqqan. Zardushtiylarning muqaddas kitobi "Avesto" davridayoq raqs san'ati shakllanib, xalq va professional raqs- ikki yo'nalishda rivojlanishga kirishgan edi. Yunon-Baqriya podsholigi davrida (mil.av.4-3-asrlar) Turon raqs san'atining darajasi Yunoniston, Vizantiya, Hindiston va Xitoy raqsi bilan bahslashishga imkon bergan. Shahar madaniyatining rivojlanishishi tufayli bu san'at yanada mazmundor va rang-barang bo'la boradi. 4-8-asrlarga kelib O'zbekistonning Samarqand, Buxoro, Shahrisabz va Toshkent kabi shaharlaridan raqs ustalari Buyuk ipak yo'llari bo'ylab Rum, Misr, G'arb o'lkalarigacha, Sharqda Xitoy, Koreya va hatto Yaponiyagacha borib, o'z san'atlarini namoyish etadilar. Chunonchi, Xitoyda ajdodlarimizning "Xusyuan'u" raqsi mashhur bo'lgan. Soir Yuan Chjan (776-831) va boshqalar madh etgan.

Musulmonlik davrida ham O'zbekiston sarhadlarida turli taraqqiyot bosqichlarida paydo bo'lgan. Raqslar, o'yinlar bir-biriga ta'sir ko'rsatib, yonmayon yashab kelgan. Shu bois shahar va qishloqlarda o'tkazilgan to'y, bayram va marakalardagi "Beshqarsak" kabi qad. O'yinlar ham, "Katta o'yin", "Lazgi", "Kema o'yin", "Ashshadaro" singari katta umumlashmaga, ramziy timsollarga ega. Shunga o'xshash o'yinlardan ham, jangovar o'yinlarni ham uchratish mumkin bo'lgan. IX-XII asrlardagi Uyg'onish davrida raqs san'atida ham chinakam ko'tarilish yuz bergan, ko'pgina qadimiy raqslar tiklanib, Navro'z, "Mehrjon" bayramlarida namoyish qilingan.

Abul Fayz Bayhakiyning yozishicha, o'sha davrda birgina Termiz shahrining o'zida yuzlab san'atkorlar bo'lib, Amir Ma'sudni kutib olish uchun Termizdan 300 dan ziyod san'atkor Amudaryo bo'yiga kelgan ekan. Buxoro, Gurganj, Kesh va boshqa shaharlarda ham raqsga e'tibor baland bo'lgan. Xorazmda Abul Abbas Ma'mun hukmronligi davrida (1003-1017) raqs san'ati yaxshi rivojlangan.

Raqs san'ati, ayniqsa, Amir Tumur va temuriylar saltanatida ravnaq topgan. Unda xotinqizlarning o'rni katta bo'lgan. Rang-baranglik, tarixiy qatlamlar raqsda yaqqol ko'zga tashlangan. "Olov atrofida"gi o'yinlar, "Maqom" raqslari, "Arg'ushtak" kabi raqslar shu jumlasidandir. "Munojot", "Tanavor", "Lazgi" raqslari ham aynan shu davrda malakali ijrochilar dasturidan mustahkam o'rin olgan. XV asrning 2-yarmi va XVI asr boshida Sayyid badr, Tohir chakka, Mohchuchuk, Maqsudali, Katta Moh, Kichik Moh laqabli raqs san'ati xalq raqsi va malakali raqs yo'nalishida rivojlandi.

Buxora amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari vujudga kelgach, raqs san'atida ham o'ziga xos uslublar maydonga keldi. Bu davrda jaholat, mutaassiblik kuchaygani sababli raqs san'atida o'smir bolalar va yigitlar yetakchilik qilgan. Ayollar raqsi esa sozanda (Buxoro amirligi), xalfa (Xiva xonligi) va yallachi (Farg'ona vodiysida) deb yuritilgan ayol san'atkorlardan iborat ixcham to'dalarning teatrlashgan dasturlarida rivojlanib, ichkarilarda uyushtirilayotgan ziyofat va bazmlarda ko'rsatib kelingan. Erkaklarning yig'inlarida raqqosalar xufiyona qatnashganlar.

2. XX-asr raqs san'ati. XX asrda raqs san'ati Buxoro raqsi, Xorazm raqsi, Farg'ona raqsi yo'nalishida; zamonaviy sahna talablari asosida qayta ishlangan sahnaviy xalq raqsi sifatida: milliy raqs unsurlaridan foydalangan balet spektakllari tarzida rivojlanib keldi. Mazkur yo'nalishlarning har biri asrlar davomida bir necha tarixiy bosqichni bosib o'tib, o'z shaklshamoyili, mazmuniga ega bo'ldi. Bir qator davlat va xalq raqs jamoalari jahonga tanildi.

Bunda Hamdamxon, Yusufjon qiziq Shakarjonov, Usta Olim Komilov, Tamaraxonim, Mukarrama Turg'unboyeva, Gavhar Rahimova, Roziya Karimova, Qunduz Mirkarimova, Karim Rahimov, Qodir Mo'minov, Ma'mura Ergasheva, Yulduz Ismashova, Shokir Ahmedov, Gavhar Matyoqubova, Rushana Sultanova, Dilafro'z Jabborova, Qizlarxon Do'stmuhammedova, Malika Ahmedova kabi raqs ustalarining xizmati katta.

3. O'zbek raqs san'at asoschilaridan Tamaraxonim.

Tamaraxonim (Taxallusi; asl ismi va familiyasi Tamara Astryomovna Petrosyan) 29-mart 1906-yil tug'ilgan Farg'ona viloyatida. Qo'shiqchi va raqqosa, baletmester, o'zbek professional raqsi asoschilaridan. O'zbekiston xalq artisti (1932). Moskva teatr texnikumida o'qigan (1923-1924). Yoshligida san'atga qiziqqan: dastlab Marg'ilonda Farg'ona ayollari orasida raqsga tushib, qo'shiq aytgan. Yusufjon qiziq o'zbek raqs harakatlarini, Hamza, K.Stanislavskiy, Nemirovich-Danchenko va boshqalardan qo'shiqchilik, aktyorlik mahoratini qunt bilan o'rgandi. Keyinchalik Yusufjon qiziq truppasida ishlagan. 1921-1922-yillar Toshkent rus opera va balet teatrida, 1924-yilda Muhiddin Qoriyoqubov rahbarligidagi konsert trupпасi (1926-yildan O'zbek davlat konsert-etnografik ansambli, 1929-yildan O'zbek davlat musiqali teatri)da faoliyat ko'rsatgan.

1925-yil, Parijda bo'lib o'tgan jahon bezak san'ati ko'rgazmasida M.Qoriyoqubov bilan birgalikda ishtirok etib, o'zbek san'atini ilk bor Yevropaga tanilgan. Tamaraxonim o'zbek lapar va yalla na'munalarini sahnaviy ijro sharoitiga moslashtirib, yangicha ifodaviy vositalar (mimika, raqs, dialog va boshqalar) bilan boyitib, ular negizida bir necha kichik musiqiy insenirovkalarni yaratdi, milliy ommabop (estrada) san'ati rivojiga asos soldi. Tamaraxonim ijrosidagi qo'shiq va lapar ("Lolaxon", "Bilaguzuk", "Qorasoch", "Oyijon", "Gulyor", "Erk bolalari" va boshqalari), "Dilxiroj", "Qarinavo", "Usmoniya" singari raqslari xalqqa manzur bo'lgan. 1925-1929-yillar Andijon, Qo'qon, Samarqand teatrlarida sahnalashtirilgan musiqali dramalarda Halima

(G'.Zafariy, "Halima"), Shirin (Xurshid, "Farhod va Shirin"), Gulchehra (U.Hojibekov, "Arshin mol olon") singari rollarni ijro etgan. 1929-1934-yillar Samarqanddagi O'zbek davlat musiqali teatri (1931 yil teatr Toshkentga ko'chirilgan)da, 1934-1935-yillar Xorazm teatrida ishladi. 1934-yil M.Yanovskiyning "Ferenji" baletida Indira ro'lini o'ynaydi. O'zi tashkil qilishda qatnashgan Respublika balet maktabi 1935-1941-yillar Tamaraxonim nomi bilan yuritilgan. 1935-yil Londonda bo'lib o'tgan birinchi xalqaro xalq raqsi va musiqa san'ati festivalida (Usta Olim Komilov, To'xtasin Jalilov, Abduqodir Ismoilovlar bilan) qatnashib oltin medal olishga sazovor bo'lgan. 1937-1941-yillar O'zbek davlat filarmoniyasi, ayni vaqtda musiqali teatri (1939- yildan O'zbek davlat opera va balet teatri)da raqqosa va baletmeyster va aktrisa.

Tamaraxonim 2-jahon urushi yillarida konsert brigadalari bilan armiya qismlarida xizmat qildi. Tamaraxonim qaysi xalq qo'shiq va raqsini ijro etmoqchi bo'lsa, o'sha xalqning tarixi, etnografiyasi, mahalliy urf-odatlarini, san'ati va madaniyatini batafsil o'rganib, so'ng ijro etgan. Uning ijrosi "Erta bilan" (qo'qoncha), "Yallama yorim" (Marg'iloncha), "Omonyor"

(Andijoncha), “Farg’onacha raqs”, “Buxora raqsi”, “Mavrigi”, “Lazgi” (xorazmcha), “Bibijon” (Turkmancha), “Yangi oy” (Mog’ulcha), “Nikoh to’yi” (gruzincha), “Eshikni qoqma” (Ozarbayjoncha), “Gulizor” (Turkcha), “Chando” (Indonezcha), “Xumor ko’zlar”, “Binti shalobiya” (Arabcha), “Banday tog’i” (Yaponcha), “Cho’pon raqsi”, “Torazi” (Koreyscha), “Shirin zaban” (Afg’oncha), “Nilufar” (Hindcha), “Parizodoy”(Qirg’izcha), “Jo’ra jonim”(Tojokcha), “Garmonchi”(Tatarcha), “Oy da Galya I Sultan” (Ukraincha) kabi 500 dan ortiq qo’shiq va raqslar 86 tilda yangragan. U ustoz Usta Olim Komilov bilan ko’plab o’zbek raqslarini sahnalashtirib, o’ziga xos (ayollar va erkaklar raqsi harakatlarini mujassam etgan) uslubini yaratdi, yangi zamonaviy raqslar, teatrlashgan raqs syujetlarini, yangi xoreografik kompozitsiyalarini (“Gul o’yin”, “Sadr”, “Zang”, “Pilla”, “Kema o’yini” kabi) ijod qildi. U o’zbek xalq raqs harakatlari bilan Yevropa mumtoz balet raqslari harakatlarini uyg’unlashtiruvchi dasturlar (“Bahor”, “Navo”, “Qizil va oq atirgullar urushi” va boshqalar) yaratdi, bular milliy xoreografiyani rivojlantirishda muhim omil bo’ldi. U birinchi o’zbek baletlaridan “Gulandom” (Ye. Brusilovskiy, 1938) librettosini Uyg’un va M. Yanovskiylar bilan birgalikda yaratdi, uni sahnalashtirib, bosh rolni o’zi ijro etdi. M. Turg’unboyeva, G. Rahimova, R. Karimova, G. Mavayeva, H. Komilov, I. Oqilova, L. Petrosova kabilar Tamaraxonimning shogirdlaridir. Tamaraxonim Fransiya, Norvegiya, Germaniya, Italiya, Turkiya, Eron, Hindiston kabi davlatlarda gastrolda bo’lgan. Toshkent shahar ko’chalardan biri (o’zi yashagan ko’cha)ga Tamaraxonim nomi berilgan. Toshkentda Tamaraxonim uy muzeyi faoliyat ko’rsatmoqda. Vafotidan so’ng “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan mukofotlangan (2001).

4. Mustaqillik davrida raqs san’ati.

Mustaqillik davrida raqs san’ati yanada tez sur’atlar bilan rivojlanmoqda. 1997-yil 8-yanvarda O’zbekiston Respublikasi 1-Prezidenti Islom Karimovning “O’zbekistonda milliy raqs va xoreografiya san’atini rivojlantirish to’g’risida”gi farmoni va mazkur farmonni bajarish yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 25-fevralda 101-qarori chiqdi. Shu asosida Mukarrama Turg’unboyeva nomidagi “O’zbek raqs” ijodiy birlashmasi tashkil topdi, birlashma qoshida maxsus jamg’arma tuzildi.

Xoreografiya bilim yurti negizida esa Toshkent Davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi barpo etildi. “O’zbek raqs”, “O’zbek navo” ijodiy birlashmalari tarkibidagi ansambllar, xalq raqs me’rosini o’rganish va tiklash asosida yangi raqslar yaratish, an’anaviy raqslarni asrab avaylash va munosib darajada namoyish etish, yosh raqqos va raqqosalarni tarbiyalab yetishtirish bo’yicha olib borayotgan harakatlari ijobiy natijalar bermoqda. Milliy raqs ijrochiligi bo’yicha Mukarrama Turg’unboyeva nomidagi mukofat ta’sis etilgan. Bir qator davlat va xalq raqs ansambllari (masalan, “Bahor”, “Tanavor” va boshqa), raqs ustalari jahonning turli mamalakatlarida bo’lib, o’zbek raqs san’atini namoyish etmoqdalar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O’zbek xalqining milliy raqs san’ati avloddan-

avlodga o’tib sayqal topib asosan professional raqs ustalari tomonidan ijro etib kelingan.

Asrlar davomida o’zbek milliy raqs san’ati o’ziga xosligi liboslari va millatning o’zligini namoyon etib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 4-fevraldagi "Raqs san'ati sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimi tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatli kadrlarni jalb qilish to'g'risidagi qarori"ga asosan milliy raqs san'atini rivojlantirish va avlodan-avlodga yetkazishdek ulkan vazifalarni amalga oshirish lozim.

Yosh avlodga o'zbek milliy raqs san'atining sir asrorlarini o'rgatish va rivojlantirish maqsadida "Milliy raqs" to'garagi orqali qizlar va o'g'illar raqs san'atini faoliyati yo'lga qo'yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)
3. Avdeyeva L.A., Iz istorii uzbekskoy natsionalnoy xoreografii, T., 2001
4. Qodirov M., O'zbek xalq tomosha san'ati, T., 1981 Avdeyeva L.A., Qodirov M.X.,
5. Ismatova Yu., "Tanavor" raqs jilolari, T., 2002